

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 316 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	

TARBIYA FANINI O'QITISHDA O'QUVCHILARNING KREATIV FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH

Samiyeva Dilbar Shukrullayevna
Navoiy davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida tarbiya fanini o'qitishning zarurligi, zamonaviy talablar asosida ta'lim sifatini oshirish, kreativ usullarni qo'llash orqali ta'lim berish, o'quvchilarning kreativ tafakkuri va fikrlashini rivojlantirish yo'nalishlari hamda uning natijalari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: tarbiya, kreativ, tarbiya fani, kreativ kompetentlik, mustaqil fikrlash, ijodkorlik.

Abstract: This article discusses the need to teach the subject of education in secondary schools in accordance with modern requirements, improve the quality of education, provide education using creative methods, develop students' creative and independent thinking, and discuss its directions and outcomes.

Key words: education, creativity, educational science, creative competence, independent thinking, creativity.

Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость преподавания предмета воспитания в средних школах в соответствии с современными требованиями, повышения качества образования, обеспечения обучения с использованием творческих методов, развития творческого и самостоятельного мышления учащихся, а также его направления и результаты.

Ключевые слова: воспитание, творчество, педагогическая наука, творческая компетентность, самостоятельное мышление, креативность.

KIRISH

Jahonda ilm-fan, texnika, ishlab chiqarish hamda texnologiya sohalarida erishilayotgan yutuqlar, ta'lim tizimida faoliyat yurita oladigan bo'lajak mutaxassis o'qituvchilarni tarbiyalash va ta'lim berishlari uchun yangi avlod darsliklari va qo'llanmalarini yaratish davr talabi hisoblanadi. "Ta'lim to'g'risida"gi qonun va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim-tarbiya va kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish, barkamol avlodni voyaga yetkazish to'g'risidagi farmonlari ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan islohotlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shunga ko'ra, sifatli va yetuk mutaxassis tayyorlash bilan birga, ularni xolisona, erkin fikr yuritadigan hamda ona vatanga dildan xizmat qila oladigan barkamol inson bo'lishlari uchun ularning ijodiy tafakkurini rivojlantirib, davlat oldidagi javobgarlikni his qiladigan, har tomonlama yetuk yoshlarni tarbiyalash, komil insonni voyaga yetkazish murabbiylarimizning asosiy burchidir.

Zero, Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyevning ta'kidlaganlaridek: "O'zbekistonda amalga oshirilayotgan e'tiborga molik ishlar, xususan, ilm-fan, ta'lim-tarbiya, madaniyat, san'at va adabiyot sohalarini izchil rivojlantirish, bozor iqtisodiyoti sharoitida ilm va ijod ahlini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, kitobxonlik madaniyatini oshirish kabi vazifalar davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangani" tahsinga sazovordir.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 15-iyun kuni poytaxtimizda o'tkazilgan "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi" mavzusidagi anjumanda so'zlagan nutqida yosh avlod tarbiyasiga alohida e'tibor qaratdi. ^[1]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgarmoqda. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim? – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat

ularning qalbida doim aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nima hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan.^[1]

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan 2020-yilda o'zbek pedagogika fani tarixida ilk bor "Tarbiya" yangi fani ishlab chiqildi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 6-iyuldagi 422-sonli "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida 'Tarbiya' fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi.

Umumta'lim maktablarida "Tarbiya" fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish bugungi zamonaviy ta'lim tizimining muhim masalalaridan biridir. Chunki bu fan yoshlar tafakkuri, ularning shaxsiyatini shakllantirish va tanqidiy fikrlashiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu fan yosh o'quvchilarni nazariy va amaliy muhokama qilish, tahlil qilish, maslahat bera olish va o'z fikrlarini rivojlantirishga o'rgatadi. Shuningdek, zamonaviy davrda bu fan yoshlarning quyidagi qobiliyatlarini rivojlantirishga ta'sir ko'rsatmoqda.

*Birinchi*dan, "Tarbiya" fanining darslarida o'quvchilarga o'z fikrlarini bayon etish va izohlash imkoniyati beriladi. Bu ularni muhokama qilish va o'z fikrlarini boshqalarga yetkazishga o'rgatadi.^[2]

*Ikkinchi*dan, "Tarbiya" darslarida yosh o'quvchilarga mualliflik qilib yozish va fikr bildirish o'rgatiladi. Bu ularni o'z fikrlarini tizimli ifodalash, ma'lumotlarni tahlil qilish va tasavvur qilish orqali mustaqil o'zlashtirishda yordam beradi. Uchinchi

dan, "Tarbiya" darslarida yoshlar o'zgaruvchan fikrlar va muammolar bilan tanishadi. Ular muhim maqolalarni tahlil qilish va ularning pozitsiyalarini tushunish hamda ifodalashni o'rganish orqali mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Shuningdek, "Tarbiya" fanida yosh o'quvchilar munozara va tanqidni o'rganish, biror masalalarni turli tomondan ko'rib chiqish va ularni qanday rivojlantirish kerakligini tushunishga imkoniyat yaratadi. Interaktiv uslublar orqali o'quvchilar o'z fikrlarini qo'llab-quvvatlash va yagona muammoga jamoaviy yechim topishga intiladilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tarbiya fanining yoshlar tanqidiy fikrlashiga ta'siri o'quvchilarning nazariy va amaliy muhokama qilish, fikr bildirish, munozara va izohlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa ularning tafakkur qilish va fikr ifodalash qobiliyatlarini yaxshilaydi hamda o'zgaruvchan fikrlash va ijod qilishga hissa qo'shadi. Tarbiya fanining yoshlar dunyoqarashiga ta'siri juda katta bo'ladi, chunki bu jarayonda o'quvchilar o'z insoniyati, jamiyatga munosabati va qaror qabul qilish qobiliyatlarini shakllantiradi. Tarbiya fani o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu jihatdan ularning qaror qabul qilish, muhokama qilish, mas'uliyatni his qilish va ijtimoiy tashkilotlarga qat'iy, adolatli hamkorlik asosida munosabatda bo'lish ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Tarbiya, shuningdek, yoshlarni ma'naviy qadriyatlar bilan ta'minlash orqali ularni jamiyatning manfaatlari va qonun-qoidalariga nisbatan ongliroq va mas'uliyatli fuqaro sifatida tarbiyalaydi. Bu esa ularning o'zini va boshqalarni qadrlash, hurmat qilish va muhim masalalarda hisob-kitobli bo'lish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Shuningdek, tarbiya yoshlarning intellektual qobiliyatlarini, tafakkur qilish salohiyatini oshirishga, fikrlarini ravon ifodalashga va dunyoqarashini kengaytirishga yordam beradi. Bu esa ularning ma'naviyatini mustahkamlash va o'zgarishlarga moslashish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Yuqoridagi sabablarga asoslanib, tarbiya fanining yoshlar dunyoqarashiga katta va doimiy ta'siri bor, chunki bu fan orqali o'quvchilar o'zlarini, jamiyatni va atrof-muhitni chuqurroq tushunish hamda o'zgarishlarni qabul qilishga tayyor bo'lishga o'rganadilar.^[3]

TAHLIL VA NATIJALAR

Tarbiya – bu ijtimoiy, ishlab chiqarish va madaniy faoliyatga tayyorgarlik ko'rish uchun shaxsni ma'naviy va jismoniy shakllantirishga qaratilgan tizimli va maqsadli samarali jarayondir. "Avesto"dan tortib, Sino, Beruniy, Forobiy, Jomiy, Navoiy, Koshifiy, Ulug'bek, Ahmad Donish, Behbudiy, Ayniy, Fitrat va boshqa mutafakkirlarimizning asarlarini odob va axloq to'plami deyish mumkin.

Ta'kidlash joizki, ajdodlarimiz qadimdan yoshlarning ta'lim-tarbiyasiga alohida ahamiyat berishgan. Ilm o'rganish, bilimlilik va odob ular uchun eng qimmatli insoniy fazilatlar edi. Mutafakkirlarimizning fikricha, har bir inson yaxshi xislat va hatti-harakatlarga ega bo'lishi, jamiyatga foydali a'zo bo'lishi uchun axloqni o'rganishi va egallashi lozim. Ibn Sinoning pedagogik asarlarida ta'lim-tarbiya katta o'rin tutadi. Uning fikricha, tarbiya tug'ma emas, balki ijtimoiy muhit mahsuli bo'lib, u kishilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar jarayonida shakllanadi va shu bilan u axloqning o'zgarishligini rad etadi. Bu masalaning oldi olinmasa, savodsizlar safi ortishi mumkin. Bilimsizlik savodsizlikdan boshlanadi. Buning natijasida yangi fan shakllantirildi.

Tarbiya fani O'zbekiston ta'lim tizimi uchun mutlaqo yangi hodisa hisoblanadi. Shu sababli bu fanni o'qitishda xorij tajribalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Buyuk Britaniyada tarbiya jarayoni psixologik

qonuniyatlarga asoslanadi. Unda tarbiyalanuvchilarda oliyjanoblik ko'nikmasini shakllantirishga asosiy e'tibor qaratiladi. Ayni paytda, ingliz tilining xalqaro tillardan biri ekanligidan foydalanib, tarbiyalanuvchilar dunyoda kasbiy faoliyat ko'rsatishga yo'naltiriladi.

Germaniyada tarbiya jarayonida asosiy e'tibor ideal g'oyalarga qaratiladi. Bunda har bir yosh avlodda ideal g'oya bo'lishiga erishish uchun qisqa va aniq tizimga ega tarbiya jarayoniga asoslaniladi. Shu sababli germaniyalik fuqarolar ko'p hollarda haqiqatg'oyligi bilan ajralib turadi. Fransiya tarbiya jarayonida shaxsning estetik didini rivojlantirishga alohida e'tibor beriladi. Bunda har bir fransuz kishisi har bir narsada estetik go'zallik izlash ruhi bilan voyaga yetkaziladi. Shu sababli Fransiyaning ta'lim tizimida ma'rifatparvarlik g'oyasi ustuvor hisoblanadi.

Italiya tarbiya jarayonida avlodlar bilan faxrlanish ruhi ustuvor qo'yiladi. Haqiqatan ham, mazkur mamlakatdan yetishib chiqqan Suqrot, Aflotun, Aristotel va Sitseronning insoniyat ta'limiga qilgan xizmati mashhurdir.

Saudiya Arabistonida tarbiya jarayonida shaxsning e'tiqodli bo'lishiga alohida e'tibor beriladi. Bunda shaxsda sog'lom e'tiqod, diniy bag'rikenglik va odamlarni tushunish ko'nikmalarini shakllantirish orqali yosh avlod voyaga yetkaziladi. Diqqat qilinsa, mazkur xorij tajribalaridan tarbiya fanini o'qitishda foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bu borada, ayniqsa, boshlang'ich ta'limda tarbiya fanini o'qitish jarayonida o'qituvchining ma'qul deb hisoblagan xorij tajribasidan foydalanish tavsiya etiladi. Tarbiya borasida Yevropa va Osiyo xalqlari pedagogikasida umumiylik va farqlilik jihatlari mavjud. Bunda insonni tarbiyalash, uni madaniylashtirish va ijtimoiylashtirish jihatidan umumiylikka ega bo'lsa-da, jismoniy, aqliy va axloqiy tarbiyalashda xorij tajribasida farqliliklar uchraydi.

Misol uchun, AQShda asosan aqliy ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishga urg'u beriladi, Osiyo mamlakatlaridan Islom diniga amal qiluvchi davlatlarda esa aqliy va axloqiy tarbiyaning uyg'unligiga asosiy e'tibor qaratiladi. Shu sababli, tarbiya fanini o'qitishda xorij tajribasidan foydalanish uchun quyidagilarga e'tibor berish tavsiya etiladi:

1. Aqliy, axloqiy, jismoniy, ruhiy va estetik tarbiyalarga doir muayyan mamlakat tajribasini o'rganish hamda uning ilg'or jihatlarni qabul qilish;
2. Xorij tajribasidan shaxsni umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda foydalanish;
3. O'zbekiston Respublikasi Milliy malakalar ramkasiga asosan xorijning tarbiyaviy ishlar tajribasidan foydalanish;
4. Xorij mamlakatlarida o'ziga xos tajribadan o'tgan dinlararo bag'rikenglik, millatlararo totuvlik hamda elatlar va millatlarning qadriyatlarini hurmat qilish ko'nikmalarini qabul qilish;
5. Umuminsoniy g'oyalar bo'lgan birodarlik va tinchliksevarlik kompetensiyalarini shakllantirishga e'tibor berish.

Kreativ fikrlash o'quvchilarda yangi g'oyalar ishlab chiqish, muammolarga original va samarali yechimlar topish qobiliyatini rivojlantiradi. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning analitik fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini ham mustahkamlashga yordam beradi. Tarbiya fani orqali o'quvchilar o'zlarining shaxsiy qadriyatlarini, etika va axloqiy me'yorlarni aniqlashda va ularni hayotga tatbiq etishda kreativ yondashuvlarni qo'llay oladilar.

Kreativ faoliyatga yo'naltirish. O'quvchilarni kreativ faoliyatga jalb qilish uchun turli san'at turlari, hikoya yozish, rol o'ynash va boshqa ijodiy mashg'ulotlarni tashkil etish mumkin. Bu jarayon nafaqat o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishga, balki ularning axloqiy qadriyatlarini mustahkamlashga ham yordam beradi. Masalan, o'quvchilarga "Adolat" yoki "Do'stlik" kabi mavzularda hikoya yozishni taklif qilish, ularda ijodiy va ma'naviy yondashuvni rivojlantiradi. O'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifodalash, tajribalarini o'rtoqlashish uchun imkoniyat yaratish kerak. Bu jarayon o'quvchilarni o'z fikrlarini so'zlab berishga, boshqalar fikrlarini eshitishga, yangi qarashlarni qabul qilishga o'rgatadi. Har bir o'quvchining o'z fikri va qarashi borligi, uni boshqalar bilan almashish kreativ fikrlashni rivojlantiradi. Kreativlik – o'quvchilarda o'z-o'zidan paydo bo'ladigan sifat emas, u o'quvchining yangiliklarga intilishi, yangiliklarni o'zlashtirishi va o'zining kundalik faoliyatida qo'llay olishi jarayonlarida duch keladigan qiyinchiliklarni yenga olishi, innovatsion yangiliklardan faol va ijodkorona foydalanishi bilan bog'liqdir. O'quvchining kreativligining shakllanishi ehtiyojlar, yo'nalishlar va "Men konsepsiyasi" asosida rivojlanadi. Ta'lim olish kengligida kreativlikni rivojlantirishning asosiy pragmatik tavsifi sifatida dialog xizmat qiladi. Shaxsning kreativligini psixolog olimlar o'quvchilarning insho yozish jarayonida tahlil etishga harakat qilishgan. Kreativ kompetentlik shaxsda mustaqil fikrlash sifatleri namoyon bo'lishining eng asosiy va faol shakli hisoblanadi. Barcha ta'riflar bir-biridan keskin farq qilishiga qaramay, uning ba'zi umumiy jihatlarni ko'rsatish mumkin: birinchidan, kreativ kompetentlik natijasi sifatida olingan mahsulot sifat jihatidan yangilikka ega bo'lishi;

ikkinchidan, bu jihatlar kreativ kompetentlikning dastlabki asoslarida mavjud bo'lmaganligi; uchinchidan esa, har qanday kreativ kompetentlik faoliyati intellektual izlanishni taqozo etishi bilan belgilanadi.

O'quvchilarda kreativ kompetentlik faoliyatini quyidagi belgilarga ko'ra tasniflash mumkin: ijod turi (texnik, texnologik, tashkiliy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy, pedagogik, didaktik, aralash); ijod darajasi (mono ijod, multi ijod, mega ijod); ijod qamrovi (bilim sohasi, tarmoqlararo, milliy, mintaqaviy, mintaqalararo, xalqaro); ijodning davomiyligi (qisqa muddatli, o'rta muddatli, uzoq muddatli); ijod shakli (innovatsion, ta'limiy, investitsion, aralash); umumiy jihatlariga ko'ra (yangi g'oyalarni hayotga tatbiq etish; prinsipial jihatdan yangi yechimlarni ilgari surish; yangilikni amaliy qo'llash); yaratilgan ijod mahsulining ma'nosi va murakkabligiga ko'ra (ratsionalizatorlik taklifi; ixtiro; kashfiyot). Tahlillar shuni ko'rsatdiki, o'quvchining ijodkorligi uning masalalar yechishi, insho yozishi, tajriba ishlari, o'quv topshiriqlarini bajarishi bilan bog'liq muammoli vaziyatlarda mustaqil fikrlashi bilan namoyon bo'ladi. Fikrimizga ko'ra, o'quvchining ijodi – o'zlashtirilgan bilimlarni amaliyotdagi dalil va hodisalarga bog'lay olishi, olingan natijalarni to'g'ri baholab, tahlil qilishi, avvalgi egallanganlari bilan umumlashtira olishidir.

O'quvchilarning kreativlik yo'nalishlarini quyidagi pedagogik shart-sharoitlar asosida shakllantirish mumkin, agar sinf o'quvchilarining tug'ma iste'dodi gavdalansa; dunyoda va yurtimizda ro'y berayotgan yangiliklardan boxabar bo'lib borsa va ularni kundalik hayot faoliyatida qo'llab borsa; mavjud psixologik to'siqlarni yengib o'ta olsa; o'quvchilarning kreativ salohiyati o'qituvchilar tomonidan e'tiborga olinsa va qo'llab-quvvatlansa.

Amerikalik psixolog Avraam Maslou fikricha, kreativlik har bir kishiga xos bo'lgan, lekin mavjud tarbiya, ta'lim va ijtimoiy amaliyot tizimi ta'sirida ko'pchilik tomonidan yo'qolgan ijodiy yo'nalishdir. L. S. Vygotskiyning fikriga ko'ra, "Atrofimizdagi kundalik hayotda ijod mavjudlikning zaruriy shartidir", L. M. Popov esa ijodkorlikning boshlanishini tirik materiyaning aks ettirish qobiliyatidan ko'radi. A. S. Makarenko ijodiy ish olib boruvchi, yaxshi muvofiqlashtirilgan pedagogik jamoaga alohida ahamiyat berib, bunday jamoada hatto tajribasiz o'qituvchi ham ko'p yutuqlarga erishishi mumkinligini ta'kidlaydi. Agar o'qituvchilar yaxlit ijodiy jamoaga birlashtirilmasa, hatto tajribali va ijodkor o'qituvchi ham ishda yuqori natijalarga erisha olmasligi mumkinligini qayd etadi.

Kreativlik otasi nomi bilan mashhur Pol Torrans to'rtta kreativlik ko'nikmasini aniqlagan. Uning olib borgan tadqiqotlari shundan dalolat beradiki, mazkur kreativ ko'nikmalarni shakllantirish va ularni baholash mumkin: ravonlik – ko'plab g'oyalarni o'ylab topish ko'nikmasi "ko'p" degan so'zga asoslanadi; moslashuvchanlik – turli g'oyalarni o'ylab topish ko'nikmasi "o'zgartirish" degan so'zga asoslanadi; o'ziga xoslik – boshqalarga o'xshamagan, ajralib turuvchi g'oyani o'ylab topish ko'nikmasi "noyob" degan so'zga asoslanadi; yaratuvchanlik – g'oyalarni kengaytirish ko'nikmasi "qo'shish" degan so'zga asoslanadi.

Psixologiyada P. Torrans tomonidan shaxs kreativligini aniqlovchi test ishlab chiqilgan. Pedagogik ijodkorlik quyidagi ikki holatni kafolatlay olishi zarur: pedagoglar tomonidan o'quv fanlarini past o'zlashtirayotgan va ularni o'rganishni zerikarli deb hisoblayotgan o'quvchilar e'tiborini fan asoslarini o'zlashtirishga jalb etish; pedagoglarga o'quvchilarda kreativ fikrlash va ijodiy faoliyat natijalarini rag'batlantirishga xizmat qiladigan strategiya va vositalarni tavsiya etish orqali auditoriyada ulardan samarali foydalanishlari uchun imkoniyat yaratish.

Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, shaxsning ijodiy salohiyati quyidagi ko'nikmalarda namoyon bo'lishi mumkin: muammoga mustaqil qarash; qarama-qarshiliklarni tahlil qilish; tanqidiy fikrlash; har qanday muammolarni tahlil qilish qobiliyati; analitik fikrlash; muammolar uchun yechim topish qobiliyati; bilim olish, malaka va ta'lim berish usullarini yangi holatga o'tkazish imkoniyati; ilgari o'rganilgan usullarni yangilarga birlashtira olish.

Yuqoridagi fikrlardan ko'rinib turibdiki, shaxsning bilim olishga bo'lgan intilishi, kreativ tafakkuri kishining aqliy salohiyatiga, faoliyat va bilimlarga bo'lgan harakatiga, ustoz va uning bergan ta'lim-tarbiyasiga bog'liq ekanligi aniqlandi. Shuningdek, bilim, o'quv va ijod har qanday insonni yuksaklikka, kamolot cho'qqisiga yetkazadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tarbiya har bir yoshning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda, xarakter xislatlarini takomillashtirishda, g'oyaviy, axloqiy, estetik va irodaviy-hissiy komponentlarini shakllantirishda, ilmiy bilim, ko'nikma va malakalarni egallashida harakatlantiruvchi kuch sifatida ishtirok etadi.

Shu sababli, o'quv fanlari dasturlaridagi topshiriqlarda o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga e'tibor berilgan bo'lsa-da, ularning ijodiy faoliyatini rivojlantirish nuqtai nazaridan mazkur topshiriqlarni takomillashtirish zarur. Ya'ni, o'qituvchilar mas'uliyatli va e'tiborli bo'lishlari lozim.

Shuningdek, o'quvchilarning kreativ qobiliyatlari rag'batlantirilsa va samimiy muhit yaratilsa, ular kreativ fikrlashni odatga aylantira oladilar. Aksincha, xato qilishdan qo'rqish, muvaffaqiyatsizliklardan cho'chish, haddan tashqari baholarga e'tibor qaratish yoki tanqidga uchrashdan qo'rqish hissi mavjud bo'lsa, kreativlik rivojlanmaydi va odatga aylanmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

6. Shavkat Mirziyoyev: "Yoshlar tarbiyasi – eng muhim masalalardan". 16.06.2017.
7. Sh. M. Mirziyoyev "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi" // Video-selektor yig'ilishidagi nutq. – 15-iyun, 2017-yil. <https://www.google.com>.
8. I. Ergashev, "Milliy g'oya targ'ibot texnologiyalari", Fan, – T.: 2016. – 210-bet.
9. Ergashev I. "Taraqqiyot falsafasi". – T.: Akademiya, 2000. – 112-bet.
10. Aliyev A. "O'quvchilarning ijodkorlik qobiliyati". – Toshkent: O'qituvchi, 1991. – 40-bet.
11. "Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua" – Toshkent, 2016.
12. Зимняя И. А. "Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования" // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5.
13. Хуторский А. В. "Ключевые компетенции: технология конструирования" // Народное образование. – 2003. – № 5. – С. 55–61.
14. "Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanma. – Toshkent, 2015.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.